

QUADRO EPIDEMIOLÓGICO DA SÍFILIS EM GESTANTES EM GOIÁS NO PERÍODO DE 2015-2020

Epidemiological framework of syphilis in pregnant women in the state of Goiás
in the period 2015-2020

Cuadro epidemiológico de la sífilis en mujeres embarazadas en Goiás en el
periodo 2015-2020

Artigo Original - Estudo epidemiológico

DOI: [10.5281/zenodo.13955715](https://doi.org/10.5281/zenodo.13955715)

|Recebido: 19/09/2024 | Aceito: 26/09/2024 | Publicado: 19/10/2024

Ana Carolina Amorim Costa

Graduanda em Medicina

Universidade Nove de Julho, São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil

E-mail: ana.amorim@uni9.edu.br

Orcid: <https://orcid.org/0009-0002-3113-5592>

Leonardo Augusto Ferraz

Graduando em Medicina

Universidade Nove de Julho, São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil.

E-mail: l.ferraz@uni9.edu.br

Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-6773-3056>

Jessé Castelo Souza Santana

Fisioterapeuta formado pela Universidade Estadual de Goiás.

Universidade Estadual de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil.

E-mail: jesse@aluno.ueg.br

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1955-1422>

Karina Mello Dias

Enfermeira formada pela Faculdade de Enfermagem do Hospital Israelita Albert Einstein

Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein, São Paulo, Brasil.

E-mail: k.mellodias@yahoo.com.br

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4447-0173>

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS](https://lockss.org/)
(Lots of Copies Keep Stuff Safe) sistem.

RESUMO

Introdução: A sífilis é caracterizada como uma infecção sexualmente transmissível ocasionada pela infecção por *Treponema pallidum*. Essa doença pode ser classificada em primária, secundária e terciária, podendo se manter no organismo em sua forma latente. O rastreamento da sífilis

gestacional é de importância à saúde pública, pois pode causar consequências para a mãe e para o feto, podendo ser transmitido de forma vertical. **Objetivo:** Descrever o quadro epidemiológico da sífilis em gestantes no estado de Goiás entre os anos de 2015-2020. **Metodologia:** Estudo epidemiológico ecológico, descritivo e observacional. A coleta de dados foi realizada no Sistema de Informações de Agravos de Notificações (TABNET) e analisada de acordo com as variáveis ano de diagnóstico, faixa etária, classificação clínica e escolaridade por meio de uma análise estatística descritiva. **Resultados:** Foram registrados 9.986 casos, sendo o maior número de notificações em 2019 (21,86%) e o menor em 2015 (10,64%). A faixa etária mais atingida foi entre 20 e 39 anos (71,64%) e a classificação clínica mais prevalente foi a fase latente (32,87%). Em relação à escolaridade, os mais afetados foram os Ignorado/Branco (33,59%) e os menos afetados os analfabetos (0,17%). **Conclusão:** O cenário atual da sífilis gestacional em Goiás ainda é preocupante, necessitando-se pensar em políticas preventivas destinadas principalmente a população jovem e fértil, assim como elaboração de intervenções de diagnósticos prévios evitando assim complicações.

Palavras-chave: Epidemiologia; Sífilis; Gravidez de alto risco; Políticas de saúde.

ABSTRACT

Introduction: Syphilis is characterized as a sexually transmitted infection caused by *Treponema pallidum* infection. This disease can be classified into primary, secondary and tertiary, being able to remain in the organism in its latent form. The screening of Gestational syphilis is of public health importance because it can have consequences for the mother. And to the fetus, and can be transmitted vertically. Purpose: To describe the frame epidemiological study of syphilis in pregnant women in the state of Goiás between the years 2015-2020. **Methodology:** Ecological, descriptive and observational epidemiological study. The data collection was carried out in the Notification Diseases Information System (TABNET) and analyzed according to the variables year of diagnosis, age group, clinical classification and schooling by through a descriptive statistical analysis. **Results:** 9,986 cases were registered, with the highest number of notifications in 2019 (21.86%) and the lowest in 2015 (10.64%). The age group most affected was between 20 and 39 years old (71.64%) and the most prevalent clinical classification was the latent (32.87%). Regarding education, the most affected were the Ignored/White (33.59%) and the least affected were the illiterate (0.17%). **Conclusion:** The current scenario of syphilis pregnancy in Goiás is still worrying, needing to think about preventive policies aimed mainly at the young and fertile population, as well as the elaboration of interventions of prior diagnoses thus avoiding complications.

Keywords: Epidemiology; Syphilis; Pregnancy, High-Risk; Health Policy

RESUMEN

Introducción: La sífilis se caracteriza por ser una infección de transmisión sexual causada por la infección con *Treponema pallidum*. Esta enfermedad puede clasificarse en primaria, secundaria y terciaria, y puede permanecer en el organismo en forma latente. El cribado de la sífilis gestacional es importante para la salud pública porque puede tener consecuencias para la madre y el feto y puede transmitirse verticalmente. **Objetivo:** Describir el cuadro epidemiológico de la sífilis en gestantes en el estado de Goiás entre 2015-2020. **Metodología:** Estudio epidemiológico ecológico, descriptivo y observacional. Los datos fueron recogidos del Sistema

de Información de Enfermedades de Declaración Obligatoria (TABNET) y analizados según las variables año de diagnóstico, grupo de edad, clasificación clínica y escolaridad mediante un análisis estadístico descriptivo. **Resultados:** Se registraron 9.986 casos, con el mayor número de notificaciones en 2019 (21,86%) y el menor en 2015 (10,64%). El grupo de edad más afectado fue el comprendido entre 20 y 39 años (71,64%) y la clasificación clínica más prevalente fue la fase latente (32,87%). En cuanto a la escolaridad, los más afectados fueron los desconocidos/blancos (33,59%) y los menos afectados los analfabetos (0,17%). **Conclusión:** El escenario actual de la sífilis gestacional en Goiás sigue siendo preocupante, siendo necesario pensar en políticas preventivas dirigidas principalmente a la población joven y fértil, así como diseñar intervenciones para un diagnóstico más precoz, evitando así complicaciones.

Palabras clave: Epidemiología; Sífilis; Embarazo de alto riesgo; Política sanitaria

INTRODUÇÃO

A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível causada pela bactéria *Treponema pallidum* e é considerado um problema de saúde pública. Na maioria dos casos evolui de forma silenciosa, o que dificulta o tratamento precoce, aumenta os riscos de complicações e facilita a transmissão, sendo que a transmissão é mais vista nos estágios iniciais (FREITAS et al., 2021)¹.

São três estágios em que a sífilis se manifesta (primário, secundário e terciário) e os sinais e sintomas variam de um estágio ao outro. A sífilis primária se manifesta com uma lesão primária nas genitálias, a pápula que pode evoluir para uma lesão ulcerosa e indolor, mas que tende a desaparecer após alguns dias mesmo sem o tratamento adequado. A sífilis secundária acontece após um período sem tratamento, com a evolução em erupções de pele e sintomas sistêmicos como febre, mal-estar, perda de apetite, dentre outros. Após isso a sífilis se mantém no organismo de forma latente, podendo ser assintomáticos ou evoluir para quadros mais graves como neurosífilis, sífilis cardiovascular e goma sífilítica (MAGALHÃES et al., 2011)².

Pode também ser transmitida de forma vertical quando a gestante foi contaminada há menos de quatro anos ou quando ocorre durante a gestação. Gerando diversos impactos na saúde da gestante e do feto, causando uma maior incidência de abortos, malformações, prematuridade, feridas e manchas na pele quando não tratada da forma correta. O quadro de sífilis em gestantes é um fator de saúde de notificação compulsória desde 2005 e demanda uma maior atenção nas consultas de pré-natal e no parto (MOZER, 2021).

Segundo o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde (2021) foram notificados aproximadamente 449.981 casos de sífilis em gestantes no período de 2005 a junho de 2020, sendo que a quantidade de notificações aumentou de 2019 a 2020 na região Centro-Oeste do

Brasil. Apesar da porcentagem variável entre as macrorregiões brasileiras dos casos notificados é indiscutível a necessidade de políticas de saúde para o quadro atual da doença, uma vez que ainda impacta a saúde pública e atinge um número considerável de gestantes em todo o Brasil (MACEDO et al., 2020).

O rastreio para diagnóstico da sífilis é recomendado para todas as gestantes, mesmo para as assintomáticas, e tanto o exame quanto o tratamento são oferecidos pelo Sistema Único de Saúde de forma gratuita. No entanto, ainda assim é observado que uma grande parcela das gestantes diagnosticadas com sífilis não é diagnosticada no primeiro trimestre de gestação (BRASIL, 2021). O diagnóstico padrão é feito através dos exames laboratoriais do teste não treponêmico (VDRL ou RPR) com o teste treponêmico (TPHA ou FTA-Abs), e é disponibilizado testagem rápida pelo Ministério da Saúde desde 2015 e o seu diagnóstico é de notificação obrigatória (CASAL et al., 2011).

É observado que as gestantes diagnosticadas com sífilis no Brasil estão na faixa etária de 20 a 29 anos (56,4%) e que a maioria (25,3%) havia terminado apenas o ensino fundamental (BRASIL, 2021). Em estudos realizados por Conceição; Câmara e Pereira (2019) em Caxias (MA) foram observados que havia uma maior prevalência de sífilis em gestantes em donas de casa, de zona urbana e com um nível baixo de escolaridade, além disso mais de 70% da amostragem se encontrava no estágio primário da sífilis. Com relação ao perfil epidemiológico da sífilis no Brasil Boturra et al., (2019) realizou uma pesquisa no período de 2007 a 2016 e identificou que o perfil das pacientes era semelhante em todo o Brasil e que mesmo as que eram diagnosticadas no período pré-natal tinham uma aderência baixa em relação ao tratamento.

Portanto, considera-se a sífilis em gestantes um problema importante de saúde pública que necessita ainda de um olhar mais atento do governo, dos profissionais e da população geral. Se faz necessário pesquisas que determinem o perfil dessas gestantes atualmente para oferecer uma assistência adequada a contextos demográficos e sociais específicos de cada região brasileira (XAVIER et al., 2013). Tendo em vista o exposto, o objetivo do presente trabalho foi descrever o quadro epidemiológico da sífilis em gestantes no estado de Goiás entre os anos de 2015-2020.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo epidemiológico ecológico, descritivo e observacional, utilizando como base de dados informações de saúde (TABNET) disponibilizadas pelo DATASUS de casos

de sífilis em gestantes no estado de Goiás, de notificação obrigatória, no período de 2015 a 2020. As variáveis analisadas foram ano de diagnóstico, faixa etária, classificação clínica e escolaridade. Os dados foram tabulados e analisados no Microsoft® Excel e posteriormente correlacionados entre si por meio de uma análise estatística descritiva para discussão dos resultados. Esse plano de trabalho não necessita de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) por se tratar de uma avaliação de dados de acesso público e irrestrito.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

No período de 2015 a 2020 foram notificados 9.686 diagnósticos de sífilis em gestantes no estado de Goiás. O maior número de diagnósticos clínicos foi registrado no ano de 2019, com 2.118 (21,86%) das notificações, e o menor número em 2015, com 1.331 (10,64%) dos casos apresentados. Foi observado (gráfico 1) que houve um exorbitante crescimento de 2015 em comparação com os anos seguintes. Além disso, houve o estabelecimento de um platô no número de casos nos anos de 2018 até 2019, com uma leve diminuição em 2020. (Tabela 1)

Gráfico 1: Casos confirmados de sífilis em gestantes por ano de diagnóstico no período de 2015-2020.

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net

Ao analisar-se a faixa etária, foi observado que há uma prevalência de casos de sífilis de 20 aos 39 anos de idade, com 6940 (71,64%) dos casos, e o intervalo etário menos afetado foi de 10 a 14 anos, com 106 (1,09%) dos casos. Em relação a classificação clínica, a maior ocorrência

se manteve em casos latentes, com 3.184 (32,87%) de notificações, sendo a menor a classificação descrita como terciária, com 683 (7,05%). (Gráfico 2).

Gráfico 2: Casos confirmados de sífilis em gestantes por ano de diagnóstico e classificação clínica no período de 2015-2020.

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net

Na variável escolaridade, a porcentagem de Ignorados/Branco foram os que tiveram maior número de casos 3.254 (33,59%). E os que se declararam analfabetos 17 (0,17) foram os menos afetados pela sífilis na gestação. (Tabela 1).

Tabela 1 - Características sociodemográficas e clínicas dos casos confirmados de sífilis em gestante segundo ano notificação em Goiás, 2015-2020 (n=9.686)

Características	N=9.686	%
Ano de diagnóstico		
2015	1.031	10,64
2016	1.095	11,30
2017	1.514	15,63

2018	2.010	20,75
2019	2.118	21,86
2020	1.918	19,80
Faixa etária		
10-14	106	1,09
15-19	2.454	25,33
20-39	6.940	71,64
40-59	186	1,92
Classificação clínica		
Ign/Branco	1.590	16,41
Primária	2.506	25,87
Secundária	1.723	17,78
Terciária	683	7,05
Latente	3.184	32,87
Escolaridade		
Ign/Branco	3.254	33,59
Analfabeto	17	0,17
1ª a 4ª série incompleta do EF	245	2,52

4ª série completa do EF	275	2,83
5ª a 8ª série incompleta do EF	1.437	14,83
Ensino fundamental completo	775	8,00
Ensino médio incompleto	1.538	15,87
Ensino médio completo	1.877	19,37
Educação superior incompleta	131	1,35
Educação superior completa	137	1,41

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net

DISCUSSÃO

O rastreamento da sífilis gestacional durante a gravidez, assim como a sua notificação, é de grande importância para o desenvolvimento de pesquisas e de promoção da saúde da mulher e da população no geral, com o objetivo de compreender o cenário atual do acometimento dessa doença na população e assim intervir de forma eficaz através de políticas públicas direcionadas com a definição do perfil epidemiológico mais acometido.

Em relação ao estudo do quadro da sífilis em gestantes em Goiás do ano de 2015 a 2020 observa-se uma predominância de notificações em mulheres jovens na faixa etária dos 20 aos 39 anos (71,64%), o que pode ser explicado pelo fato de ser o período no qual a mulher é considerada mais fértil, no auge do período reprodutivo, principalmente na faixa etária dos 20 anos, o que propicia um número maior de gestações durante esse período (ROEHRS et al., 2020).

Segundo dados do Boletim Epidemiológico de Sífilis de 2021, foi observado que no Brasil 56,4% dos casos notificados de sífilis em gestantes eram em mulheres jovens, na faixa etária dos 20 aos 39 anos, sendo a maior porcentagem comparado com as outras faixas etárias estudadas. Dessa forma, os resultados nacionais corroboram com os resultados observados no estado de Goiás, demonstrando uma prevalência e portanto uma maior fragilidade (XIMENES et al., 2019).

Com relação a classificação clínica foi observado em Goiás que a maioria dos casos se encontravam na fase latente da doença (32,87%) e a minoria dos casos na fase terciária (7,05%) o que demonstra que a maioria das mulheres se encontravam no período inativo da doença não apresentando sintomas, e que caso não fosse realizado o tratamento adequado poderia ocorrer disseminação para outros sistemas e causar comorbidades mais graves a gestante (DOMINGUES et al., 2014).

O fato de muitas gestantes se encontrarem na fase latente da sífilis pode indicar um início tardio das consultas pré-natais e conseqüentemente um rastreio mais tardio, o que segundo a OMS (2012) atrapalha o controle da sífilis nesta amostra específica e conseqüentemente o tratamento. Em contrapartida, foi notado que no ano de 2020 houve um aumento na taxa de detecção da sífilis em gestantes na região centro-oeste, o que demonstra que cada vez mais as gestantes estão tendo um melhor acesso e acompanhamento e conseqüentemente um diagnóstico mais rápido e dessa forma um menor agravamento da sífilis, o que pode ser observado quando se leva em consideração o decréscimo dos casos confirmados de sífilis em gestantes no estado de Goiás comparando os anos de 2019 e 2020 em todas as classificações clínicas (BRASIL, 2021).

O número de diagnósticos clínicos no estado de Goiás aumentou significativamente do ano de 2015 para os anos seguintes, o que foi notado em âmbito nacional com elevadas taxas de notificações de sífilis em gestantes que veio crescendo desde o ano de 2011 até 2016 com aumento de mais de 326% comparado com os últimos 5 anos antes de 2016 (BRASIL, 2016). Quando observado especificamente no estado de Goiás, o aumento continuou ainda maior após o ano de 2015 e somente em 2020 pôde ser observado uma diminuição no número de diagnósticos.

Levando em consideração as regiões do Brasil, o centro-oeste foi o que apresentou menores taxas de notificações no Sinan, sendo de 8,8% de uma amostra de 384.411 casos de 2005 a 2020 (BRASIL, 2021). E em estudos realizados por Paula et al., (2022) foi verificado que

a região centro-oeste e principalmente as regiões que não eram capitais foram as que obtiveram maiores taxas de prevalência de serviços de atenção básica em inadequadas condições assistenciais para diagnóstico e tratamento de sífilis em gestantes, o que corrobora que ainda é precário a assistência à gestante com sífilis na região e necessita de uma maior atenção para obter um diagnóstico mais precoce e assim melhorar ainda mais as taxas de detecção.

Pesquisas que analisam a escolaridade das gestantes com sífilis normalmente apontam para mulheres com baixa escolaridade, o que é esperado uma vez que essa amostra também frequentemente é associada com uma maior exposição e casos de infecções sexualmente transmissíveis (PEREIRA, et al., 2020). No entanto, observando o estado de Goiás foi observado que a maioria dos casos de 2015 a 2020 foram de ignorados/brancos (33,59%), o que dificulta o entendimento e estudo acerca da real situação dessa amostra, por falta de dados, seguido por mulheres com ensino médio completo (19,37%) e uma minoria de analfabetos (0,17%).

Correia et al., (2022) em um estudo observacional analítico retrospectivo analisou o nível de escolaridade dos casos de sífilis gestacional e congênita no Brasil dos anos de 2010 a 2019 e notou uma tendência na região centro-oeste de casos que se enquadram nas categorias de ensino médio incompleto e completo e superior incompleto e completo. Esses dados enfatizam a ideia de que ainda é necessário políticas de saúde e de educação sexual que visem promover o controle das infecções sexualmente transmissíveis não somente objetivando populações vulneráveis e de baixa escolaridade, mas também contemplando o ensino médio e superior (TAQUETTE et al., 2005).

CONCLUSÃO

Com nosso estudo e através de nossos objetivos, foi possível mapear o perfil epidemiológico da sífilis em gestantes no estado de Goiás, destacando população jovem e em idade fértil, por ser predominantemente atingida. Um achado em destaque foi a classificação clínica, com a fase latente, tendo o maior número de notificações, indicando um diagnóstico tardio. Esses dados permitem que profissionais envolvidos se posicionem sobre a necessidade de novos planejamentos preventivos e um melhor direcionamento para investimentos na pesquisa da doença e na infraestrutura necessária para diagnóstico prévios da doença. Proporcionando uma maior pesquisa e incentivo a um maior número de notificações se existentes, podendo evitar as subnotificações, que no caso do estudo do tipo ecológico, se torna uma limitação.

REFERÊNCIAS

Boturra BR, Matuda L, Rodrigues PSS, Amaral CMCA do, Barbosa LG. Perfil epidemiológico da sífilis gestacional e congênita no Brasil – período de 2007 a 2016. *Arquivos médicos dos hospitais e da faculdade de ciências médicas da Santa Casa de São Paulo* 2019mai/ago;64(2): 69-7. Available from: <https://doi.org/10.26432/1809-3019.2019.64.2.069>

Brasil. HEMNSL alerta sobre o risco da sífilis na gestação [site]. Brasil; 2021 [acessado em 21 ago. 2023]. <https://www.goias.gov.br/servico/35-saude/126113-hemns-l-alerta-sobre-o-risco-da-s%C3%ADfilis-na-gesta%C3%A7%C3%A3o.html>.

Brasil. Manual técnico para o diagnóstico da sífilis – Brasília [site]. Brasil; 2023 [acessado em 27 ago. 2023].

Brasil. Saúde equipa unidades para monitoramento da sífilis em municípios goianos [site]. Brasil; 2023 [acessado em 21 ago. 2023]. <https://www.saude.gov.br/noticias/17991-saude-equipa-unidades-para-monitoramento-da-sifilis-em-municipios-goianos>.

Brasil. SINAN: Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Brasil: [Internet]; 2020. [citado em 02 de julho de 2023] <http://portalsinan.saude.gov.br/>.

Carneiro CV, Santiago Dias dos Santos A. PROJETO “SÍFILIS NÃO”: O POTENCIAL DA EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA RESPOSTA RÁPIDA À SÍFILIS NAS REDES DE ATENÇÃO EM GOIÂNIA/GO. R. Bras. Inov. Tecnol. Saúde [Internet]. 9º de junho de 2021 [citado 27º de agosto de 2023];10(4):10. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/reb/article/view/23890>

Casal CAD, Silva MO da, Costa IB, Araújo E da C, Corvelo TC de O. Molecular detection of *Treponema pallidum* sp. pallidum in blood samples of VDRL-seroreactive women with lethal pregnancy outcomes: a retrospective observational study in northern Brazil. *Rev Soc Bras Med Trop* [Internet]. 2011Jul;44(4):451–6. Available from: <https://doi.org/10.1590/S0037-86822011005000047>

Conceição HN da, Câmara JT, Pereira BM. Análise epidemiológica e espacial dos casos de sífilis gestacional e congênita. *Saúde debate* [Internet]. 2019Oct;43(123):1145–58. Available from: <https://doi.org/10.1590/0103-1104201912313>

Domingues RMSM, Lauria LM, Saraceni V, Leal MCl. Manejo da sífilis na gestação; conhecimentos, práticas e atitudes dos profissionais pré-natalistas da rede SUS do município do Rio de Janeiro. *Ciênc. Saúde Coletiva*. 2013;18(5):1341-51. <https://doi.org/10.1590/S1413-81232013000500019>

Freitas FLS, Benzaken AS, Passos MRL de, Coelho ICB, Miranda AE. Protocolo Brasileiro para Infecções Sexualmente Transmissíveis 2020: sífilis adquirida. *Epidemiol Serv Saúde* [Internet]. 2021;30(spe1):e2020616. Available from: <https://doi.org/10.1590/S1679-4974202100004.esp1>

Macêdo VC de, Romaguera LMD, Ramalho MO de A, Vanderlei LC de M, Frias PG de, Lira PIC de. Sífilis na gestação: barreiras na assistência pré-natal para o controle da transmissão vertical. *Cad saúde colet* [Internet]. 2020Oct;28(4):518–28. Available from: <https://doi.org/10.1590/1414-462X202028040395>

Mozar BAP. Exposição à sífilis na gestação e suas consequências perinatais e no neurodesenvolvimento infantil (dissertação de mestrado). Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz. Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira; 2021. 60 p.

Organização Mundial da Saúde (BR). Boletim Epidemiológico: Sífilis 2016 [internet]. [Brasília]: Organização Mundial da Saúde; 2016 [citado 2023 Ago 27].

Organização Mundial de Saúde (BR). Boletim epidemiológico: Sífilis 2021 . Brasília [internet]. [Brasília]: Organização Mundial da Saúde (BR); 2021 [citado 2023 ago 27].

Organização Mundial de Saúde (BR). Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis [internet]. [Brasília]: Organização Mundial da Saúde (BR); 2020 [citado 2023 Ago 27].

Paula MA de, Simões LA, Mendes JC, Vieira ED, Matozinhos FP, Silva TMR dal. Diagnóstico e tratamento da sífilis em gestantes nos serviços de Atenção Básica. Ciênc. Saúde coletiva. 2022; 27(08):3331-40. <https://doi.org/10.1590/1413-81232022278.05022022>

Pereira AL, Silva LR da, Palma LM, Moura LCL, Moura MA. Impacto do grau de escolaridade e idade no diagnóstico tardio de sífilis em gestantes. Femina, 2020; 48(9):563-7.

Roehrs MP, Silveira SK, Gonçalves HHR, Sguario RM. Sífilis materna no Sul do Brasil: Epidemiologia e estratégias para melhorar. Femina. 2020; 48(12):753-9.

Saes M de O, Duro SMS, Gonçalves C de S, Tomasi E, Facchini LA. Assessment of the appropriate management of syphilis patients in primary health care in different regions of Brazil from 2012 to 2018. Cad Saúde Pública [Internet]. 2022;38(5):EN231921. Available from: <https://doi.org/10.1590/0102-311XEN231921>

Silva AKM da, Avelino ARG, Menezes KR, Silva RASR, Oliveira RF de, Godoy JSR. Syphilis in pregnancy and their influence on fetal and maternal morbidity: an integrative review. RSD [Internet]. 2022Jan.5 [cited 2023Aug.27];11(1):e24511124891. Available from: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/24891>

Silva R da. Quando a escola opera na conscientização dos jovens adolescentes no combate às DSTs. Educ Rev. 2015; (57):221-238. <https://doi.org/10.1590/0104-4060.41170>

Taquette SR, Andrade RB de, Vilhena MM, Paula MC de. A relação entre as características sociais e comportamentais da adolescente e as doenças sexualmente transmissíveis. Rev Assoc Med Bras. 2005; 51(3): 148-52. <https://doi.org/10.1590/S0104-42302005000300015>

Xavier RB, Jannotti CB, Silva KS da, Martins A de C. Risco reprodutivo e renda familiar: análise do perfil de gestantes. Ciênc saúde coletiva [Internet]. 2013Apr;18(4):1161–71. Available from: <https://doi.org/10.1590/S1413-8123201300040002>